

ВОСПИТАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Рузметова Новваль Вахабджановна

Доцент кафедры

«Узбекский язык и иностранные языки»

Академии МВД Республики Узбекистан

novval_r@mail.ru

Аннотация Мақоллада yuridik texnikumlarda ingliz tilini o'qitish muammolari muhokama qilinadi. Bugungi kunda ingliz tilini o'qitishni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish ustuvor vazifa hisoblanadi. Shunday qilib, kasb-hunar ta'limi muassasalarida chet tilini o'rgatish jarayonida o'rganilayotgan til xalqi madaniyatini, jumladan, huquqiy tilni o'rganishga ustuvor ahamiyat beriladi. Hozirgi vaqtda lingvodidaktikada chet tilini o'qitishning pragmatik yo'nalishi tobora rivojlanib bormoqda, bu esa o'rganilayotgan tilda muloqot qilish qobiliyatini bilish bilan bir qatorda, shu bilan birga umumiy sohadagi bilimlarga tayanishni nazarda tutadi. ushbu tilda ona tilida so'zlashuvchilarning huquqiy madaniyati.

Kalit so'zlar: til o'rganish, huquqiy madaniyat, kasbiy ta'lim, til funktsiyalari, lingvodidaktika

Аннотация

В статье рассматриваются проблемы обучения английскому языку в юридических техникумах. На сегодняшний день поднятие на качественно новый уровень обучения английскому языку является приоритетной задачей. Так, в профессионально образовательных учреждениях в процессе обучения иностранному языку приоритет отдается изучению культуры народа изучаемого языка, в том числе правовой. в настоящее время в лингводидактике все больше получает свое развитие прагматическое направление в обучении

иностранным языку, что предполагает с познанием умения общаться на изучаемом языке, также одновременно опираться на знания в области общей, в том числе правовой культуры носителей данного языка.

Ключевые слова: изучение языка, правовая культура, профессиональное образование, функции языка, лингводидактика.

Annotation

The article discusses the problems of teaching English in law schools. Today, raising English language teaching to qualitatively new level is a priority task. Thus, in vocational educational institutions, in the process of teaching foreign language, priority is given to the study of the culture of the people of the language being studied, including the legal one. Currently, in linguodidactics, the pragmatic direction in teaching foreign language is increasingly being developed, which presupposes, along with the knowledge of the ability to communicate in the target language, also at the same time relying on knowledge in the field of general, including legal culture of native speakers of this language.

Key words: language learning, legal culture, professional education, language functions, linguodidactics.

Вопрос повышения правовой культуры будущих юристов обладает особой актуальностью в условиях обеспечения реализации конституционного принципа построения правового государства в Узбекистане. Важное значение в этом отводится профессиональному образованию.

При этом особая роль отводится английскому языку, благодаря которому для студентов открывается «окно» к мировой культуре, создаются предпосылки к коммутированию между различными культурами, их взаимному обогащению. В данном случае, английский язык служит не только предметом, но и выступает в качестве средства обучения. Здесь следует особо выделить то, что английский язык, в сфере образования,

проявляет все свои ценностные функции, а именно выступают инструментом правового воспитания, формировании личности будущего специалиста и человека в целом.

По данному вопросу следует согласиться с мнениями Хошимова У. и Ёкубова И., утверждающие: «Основная цель изучения у нас иностранного языка – воспитание умных образованных, сознательных, активных, дисциплинированных и культурных людей с широким кругозором».[1]

Вместе с тем, невозможно функции языка представить полностью во всех ипостасях, его положительных ценностных свойствах. С помощью свойств языка становится возможным характеризовать человеческую сущность, уровень его разума, культуры, в том числе правовой. Например говорят: «[Одамнинг хуснига боқма, ақлига боқ](#) - Дело не в красоте, а в уме». По речи человека, по его языку судят о его умственных способностях, общей культуре.

Таким образом, язык следует характеризовать в качестве необходимого средства служащего познанию личности человека и в целом культуры народа. Отсюда язык выполняет также особую национально-культурную функцию. [2]

Язык выступает в качестве надежного источника в деле познания историком событий прошлого. Так, историк, профессор Котляревский Б.К., заметил: «Язык - вернейший, а иногда и единственный свидетель былой жизни народа». [3]

На современном этапе своего развития ориентированность политики Узбекистана на человека и на гуманистические ценности потребовали совершенствования также Конституции Республики Узбекистан. Так, Президент Республики Узбекистан Мирзиёев Ш.М. отмечает: «Мы изменили принцип «государство - общество - человек».[4] Далее он утверждает: «Принцип «Прежде всего – человек, а затем – общество и государство» должен глубоко утвердиться в Конституции и законах, в нашей повседневной жизни».

[5] Достижение поставленных новых целей и задач во многом зависит от уровня развитости правовой культуры общества.

Сложившиеся к настоящему времени политико-правовые условия создали предпосылки к повышению роли иностранных языков в культурном воспитании подрастающего поколения, при обретении ими профессий. Так, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, анонсируя создание Агентства по популяризации изучения иностранных языков при Кабинете министров заявил: «Мы поставили цель стать конкурентоспособным государством. Отныне каждый выпускник школы, лицея, колледжа и вуза должны знать в совершенстве минимум два иностранных языка». [6]

Современный новый подход к целям образовательного процесса ставит задачу формирования у обучаемого не только технику воспроизводства информации на иностранном языке, владение вербальным кодом данного языка и умение общаться на нем, но и воспроизводить в своем сознании картину мира, основанного на культуре, особенно правовой культуре языка носителя. В итоге обучаемый должен овладеть иностранным языком до уровня умения демонстрации кросс культурной коммуникации. (с английского «Cross Culture» - «пересечение культур»).

В частности, Джураев Р.Х. так писал о необходимости усиления практического значения иностранного языка: «Преподаватели иностранного языка должны хорошенько продумать вопрос о практической полезности своего предмета вообще и преподаваемого ими языка в частности и пользоваться всяким удобным случаем для разъяснения всего этого вопроса учащимся».[7] Юлдашева С.М. отмечает: «Анализ ситуаций по непосредственным контактам с носителями иностранного языка в нашей стране показывает, что возможности есть: личные контакты, доступ к мировому опыту, межкультурное общение, торговля».[8]

Вместе с тем, для формирования правовой культуры будущих юристов при обучении языкам для специальных целей важно принимать во

внимание межпредметные связи в ходе образовательного процесса. Такой подход выступает одним из важных средств повышения эффективности профессионализации образовательного процесса.[9]

В данном случае, одновременно происходит нацеленность учебного процесса на ориентацию студентов к будущей обретаемой профессии, а также мотивированность творческих возможностей студентов, активизация их логического мышления, что в итоге послужит обеспечению развития уровня правовой культуры обучаемых.

С обретением Узбекистаном государственной независимости начался процесс развития в стране англо-национального билингвизма, где особое внимание государством стало уделяться обучению английскому языку, наряду с родным языком. Так, в Постановлении Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы изучения иностранных языков» от 10 декабря 2012 года за № ПП-1875 закрепляется: «1. установить, что, начиная с 2013/2014 учебного года: изучение иностранных языков, преимущественно английского языка, поэтапно на всей территории республики начинается с первых классов общеобразовательных школ в форме игровых уроков и уроков разговорной речи, а начиная со второго класса - с усвоением алфавита, чтения и грамматики».

Формирование правовой культуры будущего специалиста сопряжено с развитием у него знаний в сфере сравнительного правоведения, что позволит ему оценивать правовую систему своей страны, а также другого государства, выявлять положительные и отрицательные факторы в опыте другой страны влияющие на развитие правовой культуры, значимость влияния обретаемой будущей профессии и профессиональных обязанностей на правовую культуру всего общества, а также возможности благоприятствования исторически сложившейся общей национальной культуры на формирование правовой культуры.

В результате такой подход послужит формированию у обучаемых положительной мотивации к английскому языку, а через него к культуре других народов, выявлению положительных и отрицательных факторов, влияющих на развитие правовой культуры и определения на этой информационной базе собственных убеждений в выборе наиболее оптимальных подходов к решению проблемы формирования правовой культуры в обществе. Данные факторы, несомненно, окажут свое эффективное воздействие на становление личности студента как будущего специалиста, в частности юриста, развивая у него общечеловеческое и национальное самосознание, а также правовое сознание и как результат правовую культуру.[10]

Вместе с тем, как отмечает Арипова М., любовь к Отечеству, формирование и укрепление патриотических чувств к своей Родине, уважение и соблюдение Конституции и законов своей страны должно лежать в основе изучения иностранного языка и тем самым формирования правовой культуры подрастающего поколения. [11]

Таким образом, предмет «иностраный язык» характеризуется ярко выраженным межпредметным содержанием и деятельностным характером овладения им. Это позволяет эффективно сочетать в процессе изучения иностранного языка знания и умения, полученные на уроках любого другого учебного предмета, а также решать важные задачи, связанные с воспитанием гражданственности, патриотизма, правовой культуры, высоких нравственных качеств личности.

Литература

1. Хошимов У., Ёкубов И. Инглиз тили ўқитиш методикаси. – Т.: Шарк, 2003. – 304 б.

2. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. - М., Просвещение. 1969. – С. 24.
3. Гвоздарев Ю.А. Язык как исповедь народа. М., 1993. – С. 8.
4. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на XI съезде Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана 30 мая 2023 года // <https://uzlidep.uz/ru/news-of-party/14425>
5. Мирзиёев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу Узбекистана 20 декабря 2022 года // <https://president.uz/ru/lists/view/5774>
6. Мирзиёев Ш.М. Настало время создать новую систему обучения иностранным языкам, которая станет прочным фундаментом будущего. состоялось видео селекторное совещание под председательством
7. Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дис д-ра пед. наук. - СПб., 1995. – С. 37.
8. Юлдешева С.М. Актуальность владения иностранным языком в современном мире. Ж. Academy, 2019. – С. 11.
9. Скрозникова В.А., Боданкина Р.Н. Страноведческий комментарий, как одна из форм реализаций межпредметных связей // Иностранные языки в высшей школе. 1978. Вып. 13. - С. 113.
10. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранного языка. – М.: АРКТИ - ГЛОССА. 2000. – С. 70-71.
11. Арипова М. Чет тилини ўргатишда ўқувчиларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш. Ж. [Современное образование \(Узбекистан\)](#), 2015. – С. 21.